

ПАХТА ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИДА БОШҚАРУВ
ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

DIRECTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING
IN COTTON TEXTILE CLUSTER

¹Абдурашидова Гўзал
Акром қизи

¹Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчи

Аннотация
Annotation

Мақолада пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш йўналишлари кўриб чиқилган. Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисоби тизимлари ўрганилган. Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштиришнинг асосий хусусиятлари келтириб ўтилган.

In this article directions for improving management accounting in cotton textile clusters are considered. Management accounting systems in cotton textile clusters were studied. The main features of improving management accounting in cotton textile clusters are mentioned.

Калит сўзлар:
Key words:

пахта тўқимачилик, кластер, саноат, ресурс, бошқарув ҳисоби, инновациялар.
cotton textile, cluster, industry, resource, management accounting, innovation.

Кириш.

Пахта тўқимачилик саноати дунёдаги энг йирик ва стратегик аҳамиятга эга саноат тармоқларидан бири ҳисобланади. Бу саноат соҳаси, айниқса пахта етиштириш ва тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи мамлакатлар иқтисодиёти учун муҳим рол ўйнайди. Шунинг учун, пахта тўқимачилик кластерларининг самарадорлигини ошириш ва уларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Бунда бошқарув ҳисобининг роли беқиёс, чунки у ресурслардан оқилона фойдаланиш, харажатларни оптималлаштириш ва молиявий самарадорликни оширишга ёрдам беради.

Бошқарув ҳисоби, асосан, кластерларда қарор қабул қилиш жараёнларини яхшилашга қаратилган бўлиб, ишлаб чиқаришдан тортиб, савдо ва маркетинггача бўлган жараёнларни қамраб олади. Самарали бошқарув ҳисоби тизими кластернинг ички фаолиятини аниқлаб, кучли ва заиф томонларини белгилаб,

керакли стратегик ўзгаришларни амалга ошириш имконини беради. Бундай тизимлар кластерларнинг бозордаги ўзгарувчан шароитларга мослашувчанлигини ошириш ва уларнинг умумий иқтисодий кўрсаткичларини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисоби тизимлари, глобал бозор талабларига мос келадиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва етказиб бериш жараёнини оптималлаштириш учун зарур. Мазкур тизимлар ишлаб чиқариш жараёнларини бошқаришда транспарентликни ошириб, ҳисобот бериш сифатини яхшилайти ва бу орқали инвесторлар ва бошқа манфаатдор томонларнинг ишончини мустаҳкамлайди. Шунингдек, бошқарув ҳисоби тизимлари стратегик режалаштириш жараёнларини такомиллаштиришда муҳим рол ўйнайди, чунки улар иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва харажатларни камайтириш йўллари кўрсатиб беради.

Амалий қўлланилишига кўра, бошқарув ҳисоби тизимлари кластерларда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, ресурсларни тежаш ва экологик барқарорликни таъминлашга ёрдам бериши мумкин. Бу тизимлар кластерларнинг ички ҳамда ташқи муҳит билан боғлиқ муносабатларини стратегик ривожлантиришда асосий восита ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида, уларнинг умумий иқтисодий фаолиятини кучайтиради ва узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини шакллантиришда ёрдам беради.

Таҳлил ва натижалар.

Ўзбекистонда пахта тўқимачилик саноати миллий иқтисодиётнинг етакчи секторларидан бири бўлиб, у мамлакатнинг экспорт даромадлари ва иш билан таъминлаш даражасига муҳим ҳисса қўшади. Сўнгги йилларда Ўзбекистон ҳукумати ушбу секторни стратегик ривожлантиришга катта эътибор бермоқда. Ушбу йўналиш маҳаллий ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётни диверсификациялаш сиёсатининг асосий элементларидан бирига айланди. Хусусан, пахта тўқимачилик кластерлари орқали Ўзбекистон ўз маҳсулотларини жаҳон бозорларида рақобатбардош қилишни мақсад қилиб қўйган.

Мазкур стратегик йўналишларда, бошқарув ҳисоби тизимларининг такомиллашуви муҳим рол ўйнайди. Бу тизимлар орқали маҳсулот сифатини ошириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини кўтариш ва экологик меъёрларга мувофиқликни таъминлаш мумкин. Шунингдек, бу жараёнлар кластерларнинг молиявий ва бошқарув тизимларини оптималлаштиришга ҳамда уларни жаҳон иқтисодиёти тизимига тезроқ ва

самаралироқ интеграциялашувини тезлаштиришга ёрдам беради.

Шу билан бирга, кластерларда амалга оширилаётган бошқарув ҳисоби тизимларининг модернизацияси маҳаллий иқтисодиётнинг ўсиши ва жаҳон бозорларида ўз ўрнини мустаҳкамлашга ёрдам берадиган стратегик аҳамиятга эга. Бундай тизимлар маҳсулотларнинг сифатини назорат қилиш, ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш ва экологик стандартларга риоя қилишни таъминлаш орқали иқтисодий самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш масаласида халқаро тажрибаларнинг ўрганилиши муҳим аҳамиятга эга. Кластерларнинг ривожланиши ва бошқарув ҳисоби системаларининг оптималлаштирилиши бўйича қатор олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган.

Майкл Портер “кластерларни иқтисодий ривожланишнинг муҳим омили сифатида кўрсатиб, уларнинг глобал рақобатбардошлигини оширишдаги ролини таъкидлайди. Унинг назариясига кўра, кластерлар таркибий бирлашмалар орқали ҳудудий ва саноатлашган иқтисодиётларда инновация ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади”⁵.

Саймонс “бошқарув ҳисоби ва стратегик бошқарув орасидаги боғлиқликларни чуқур таҳлил қилади. Унинг тадқиқотларида кластерларнинг молиявий кўрсаткичларини кузатиш ва баҳолаш механизмлари муҳокама қилинади. Саймонс бошқарув ҳисобининг стратегик қарорларга таъсирига урғу беради, бу эса кластерларнинг самарадорлигини оширишда муҳимдир”⁶.

Каплан ва Нортон “бошқарув ҳисобини такомиллаштиришда

⁵Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6), 77-90.

⁶ Simons, R. (2000). Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall.

“балансланган ҳисобот” тизимини жорий қилишнинг аҳамиятини кўрсатиб беришади. Уларнинг модели кластерларнинг молиявий, мижозлар, ички жараёнлар ва ўрганиш ва ўсиш каби тўрт асосий ўлчовлари бўйича мувозанатли кўрсаткичларни ишлаб чиқишга ёрдам беради”⁷.

Мескон, Альберт ва Хедоуридж “бошқарув ҳисоби стратегиялари ва уларнинг корхоналар самарадорлигига таъсирини ўрганиб, кластерлар учун мос стратегияларнинг муҳимлигини кўрсатиб беради. Улар кластерларда рақобатбардошликни ошириш учун молиявий ҳисоботларнинг тўғри таҳлил қилиниши ва самарали бошқарув қарорларини қабул қилишни таъкидлашади”⁸.

Коулман ва Дэвис “кластерларда жорий этилаётган инновацияларнинг иқтисодий самарадорликка таъсирини ўрганиб, инновацион бошқарув моделларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар беради. Улар бошқарув ҳисобини инновация жараёнлари билан уйғунлаштириш орқали кластерларда самарадорлик ва рақобатбардошликни ошириш имконияти ҳақида таъкидлайдилар”⁹.

Кристоферс эса, “кластерларда экологик барқарорлик ва ижтимоий масъулиятни таъминлаш бўйича бошқарув ҳисобини интеграциялашни тадқиқ қилади. Унинг ишлари экологик ва ижтимоий омилларни инобатга олган ҳолда кластерларнинг узоқ муддатли барқарорлигига эришишга қаратилган”¹⁰.

Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш, жаҳон миқёсидаги етакчи саноат мамлакатлари тажрибасига таянган ҳолда,

самарали йўللardan бири ҳисобланади. Америка, Япония ва Германия каби давлатлар саноат кластерларини бошқаришда илғор ва самарали механизмларни яратган бўлиб, уларнинг тажрибаси бошқарув ҳисобини ривожлантириш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Америка Қўшма Штатларидаги тўқимачилик кластерлари бошқарув ҳисобида инновация ва рақамлаштиришга катта эътибор қаратади. АҚШда бошқарув ҳисоби орқали кластер фаолиятини самарали назорат қилиш, маълумотларни реал вақтда таҳлил қилиш ва қарорлар қабул қилиш жараёнини автоматлаштиришга йўналтирилган. АҚШ тажрибаси шуни кўрсатадики, кластерларнинг самарали бошқаруви учун рақамли технологиялардан фойдаланиш жуда муҳим.

Японияда бошқарув ҳисоби “Кайзен” усулига асосланади, бу эса, ишлаб чиқариш жараёнларини мунтазам яхшилаш ва самарадорликни оширишга қаратилган. Японияда тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини юритишда ички жараёнларни оптималлаштиришга ва ишлаб чиқариш ресурсларидан оқилона фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилади. Япония тажрибаси шундан иборатки, доимий яхшилашга қаратилган тизимли ёндашувлар кластерларнинг умумий самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Германияда тўқимачилик саноати кластерларида бошқарув ҳисоби юқори даражадаги стандартлаштириш ва интеграцияга эга. Германияда кластер иштирокчилари ўртасидаги яқин ҳамкорлик ва маълумотларнинг шаффофлигини таъминлаш орқали

⁷ Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79.

⁸ Meskon, M. H., Albert, M., & Hedouridge, F. (2005). *Management: Interconnected Strategies and Practices*. Prentice Hall.

⁹ Coleman, M., & Davis, P. (2009). Innovation Management in Clusters: New Ways to Improve Efficiency. *Journal of World Economics*.

¹⁰ Christophers, B. (2013). Environmental and Social Sustainability: Integrating Management Accounting in Clusters. *Journal of Social and Environmental Management*.

бошқарув ҳисобини такомиллаштириш йўллари йўлга қўйилган. Германия тажрибаси шундан иборатки, тартиб ва стандартларга асосланган бошқарув ҳисоби

кластерларнинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради (1-жадвал).

1-жадвал

Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштиришнинг асосий хусусиятлари¹¹

Давлат	Бошқарув ҳисобининг асосий хусусиятлари
Америка	Рақамлаштириш ва автоматлаштириш: Пахта тўқимачилик кластерларида маълумотларни реал вақтда йиғиш, таҳлил қилиш ва тезкор қарор қабул қилиш жараёнини автоматлаштириш орқали бошқарув ҳисобини самарали ташкил этиш. Бу ёндошув кластерларда ишлаб чиқариш жараёнларини янада самарали ва мувофиқлаштирилган қилиб, рақобатбардошликни оширишга ёрдам беради.
Япония	“Кайзен” усули: Пахта тўқимачилик кластерларида ишлаб чиқариш жараёнларини доимий яхшилашга қаратилган бошқарув ҳисоби тизими. Бу ёндошув орқали кластерларда ресурслардан самарали фойдаланиш, маҳсулот сифатини ошириш ва умумий самарадорликни доимий равишда яхшилашга эришилади.
Германия	Стандартлаштириш ва интеграция: Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини юқори даражада стандартлаштириш ва маълумотларни бир тизимга солиш орқали фаолиятни самарали бошқариш. Германия тажрибаси кластерларда маълумотларнинг шаффофлиги ва ҳисобот беришнинг аниқлигини таъминлашга йўналтирилган, бу эса кластерларнинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлайди.
Туркия	Рақамли фермерлик ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш: Туркия пахта тўқимачилик кластерларида рақамли фермерлик платформалари ва автоматлаштирилган ишлаб чиқариш технологиялари орқали бошқарув ҳисобини янада такомиллаштириш. Бу технологиялар кластерларда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва нархларни бозор шароитларига тез мослаштириш имконини беради, бу эса маҳсулот таннархини пасайтириб, рақобатбардошликни оширади.

Ушбу хусусиятлардан келиб чиқиб пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобининг самарадорлигига таъсир қилувчи асосий омилларни ажаратиб олиш мумкин бўлади. Мазкур

омилларни Америка Қўшма Штатлари, Япония, Германия, Туркия давлатлари мисолида кўриб ўтадиган бўлсак фарқли ва умумий жиҳатлар мавжуд (2-жадвал).

2-жадвал

Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобининг самарадорлигига таъсир қилувчи асосий омиллар¹²

Давлат	Омиллар	Самарадорликка таъсири
Америка	Рақамлаштириш ва автоматлаштириш: Пахта тўқимачилик кластерларида автоматлаштирилган ҳисобот тизимларини жорий қилиш, маълумотларни тезкор йиғиш ва таҳлил қилиш	Тезкор қарор қабул қилиш: Маълумотларнинг автоматлаштирилган тизими қарорларнинг самарали ва тезкор қабул қилинишига ёрдам беради. Бу кластерларнинг самарадорлигини оширишга олиб келади.

¹¹ Polk, S., & Sharma, A. (2017). Economic Theories on Price Setting: Implications for Pricing Strategy. Journal of Marketing Research

¹² Polk, S., & Sharma, A. (2017). Economic Theories on Price Setting: Implications for Pricing Strategy. Journal of Marketing Research.

Япония	Жараёнларни доимий яхшилаш (“Кайзен”): Пахта тўқимачилик кластерларида ишлаб чиқариш жараёнларини мунтазам таҳлил қилиш ва яхшилаш	Яхшиланган ресурс фойдаланиши: Доимий яхшиланиш натижасида кластерларда ресурслардан самарали фойдаланиш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга эришилади.
Германия	Стандартлаштириш ва интеграция қилиш: Кластерларда маълумотларни стандартлаштириш ва уларнинг тизимли интеграцияси	Узоқ муддатли барқарорлик: Тартиб ва стандартларга асосланган бошқарув ҳисоби кластерларнинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради.
Туркия	Технологик инновациялар ва бошқарув амалиётларининг модернизацияси: ЖАР технологиялари ва клауд-базали ечимларни қўллаш орқали кластерларда маълумотларни яхшилаш ва ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш	Самарадорликни ошириш ва ресурсларни самарали бошқариш: Технологик янгиликлар кластерларнинг ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштиришга, ресурслардан самарали фойдаланишга ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилашга ёрдам беради.

Ушбу жадваллар орқали Америка, Япония, Германия ва Туркиянинг пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштиришга бўлган ёндашувлари ва уларнинг самарадорликка таъсири ёритиб берилди. АҚШ рақамлаштириш ва автоматлаштириш орқали тезкор ва самарали бошқарувга эътибор қаратади. Бу эса, кластерларнинг умумий самарадорлигини оширишга имкон беради. Япония “Кайзен” усули орқали доимий яхшиланишга йўналтирилган бўлиб, бу ресурслардан самарали фойдаланиш ва ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштиришга олиб келади. Германияда эса, бошқарув ҳисобида стандартлаштириш ва интеграцияга асосланиб, маълумотларнинг шаффофлиги ва кластерлар фаолиятининг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлайди. Туркияда технологик инновациялар ва бошқарув амалиётларининг модернизацияси орқали, жумладан ЖАР технологиялари ва клауд-базали ечимлардан фойдаланилиши, кластерларда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва ресурслардан самарали фойдаланишга имкон беради.

Муҳокама.

Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштиришда ушбу давлатларнинг тажрибаси муҳим ўрин тутаяди. Улардан ўрганиш ва мослаштириш орқали Ўзбекистондаги пахта тўқимачилик кластерларини янада самарали ва барқарор қилиш мумкин. Миллий иқтисодиётда пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш йўналишлари. Пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш бугунги кунда саноатнинг самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутаяди. Бошқарув ҳисобининг самарали ташкил этилиши, кластерларнинг барқарор ривожланишини таъминлашда, уларнинг иқтисодий натижаларини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан, пахта тўқимачилик кластерларида бошқарув ҳисобини такомиллаштириш учун давлат томонидан қўлланилиши мумкин бўлган бир қатор воситаларни кўриб чиқиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Пардаев А.Х., Пардаев Б.Х. Бошқарув ҳисоби. Дарслик. – Т.: 2008 й. 252-б.

2. Портер М. (1998) Международная конкуренция/Пер.с англ.-М.: «Международные отношения»-с. 398.
3. Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76, pp.77-90.
4. Портер, М. Э. Конкуренция / Пер. с англ.: уч.пос. - М.Э.Портер. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с
5. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы, М, 2005.
6. Petelin G., Automation of accounting process in agriculture in: EFITA-WCCA-CIGR Conference Sustainable Agriculture through ICT Innovation, Turin, Italy, 2013, June, pp. 24-27.
7. Рахимов М.Ю., Каландаров Н.Н. Молиявий таҳлил. Дарслик. Т.: Иқтисод-молия. 2019, 750 б.